

PAŠREIZĒJĀ VADĪBAS PRAKSE

Eiropas Komisija lēš, ka 60–70 % ES augšņu ir neveselīgas, kas ir tiešs pašreizējās apsaimniekošanas prakses rezultāts.

AUGSNES AIZSARDZĪBA PRET DEGRADĀCIJU

Katrs drauds ir šķēršļu un izaicinājumu kopums, kas jāpārvar.

PRIORITĀRIE AUGSNES IZAICINĀJUMI

Izaicinājums Nr.1

Organisko vielu daudzuma palielināšana un kūdraugšņu saglabāšana.

Izaicinājums Nr.2

Augsnes ūdens aizturēšanas spēja.

Prioritārie šķēršļi

Pētījumu finansējuma un komunikācijas trūkums.

AUTORI

Silvia Vanino, Tiziana Pirelli,....
Roberta Farina (2023)

AUGSNES ZINĀŠANU ŠĶĒRŠĻI UN IESPĒJAS, LAI RISINĀTU AUGSNES PROBLĒMAS

IEINTERESĒTO PUŠU PERSPEKTĪVAS VISĀ EIROPĀ

Konstatēti galvenie augsnes apdraudējumi

Ūdens un vēja izraisīta augsnes erozija, augsnes organisko vielu samazināšanās, augsnes sablīvēšanās, apbūve, piesārņojums, sasāļošana, pārtuksnešošanās un augsnes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

CEĻĀ UZ KLIMATA ZINĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL PĒTĪJUMS - VALSTS LĪMENĪ KONSULTĀCIJAS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

Aptauja 20 valstīs: 314 ieinteresētās personas.

Mērķis ir noteikt svarīgus šķēršļus un problēmas, kas pašlaik ietekmē zināšanu apguvi par augsni, kā arī novērtēt iespējas šos šķēršļus pārvarēt. Ir vajadzīgs ievērojami uzlabot iespējas zināšanu radīšanai, izplatīšanai un pārņemšanai. Svarīgākie identificētie šķēršļi ir tehniski, politiski, sociāli un ekonomiski šķēršļi.

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Veicināt izpratni par augsnes apsaimniekošanu un tās ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un vidi.

AUGSNES MISIJA: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju, uzlabot augsnes struktūru, lai palielinātu augsnes bioloģisko daudzveidību

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

Galvenie secinājumi no ieinteresēto personu apspriedēm valsts līmenī 20 valstīs

Piemērojamība: visas klimatiskās zonas saskaņā ar Metzger et al. (2005)

<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695

